

HISTORY OF ART

ХУДОЖНИК ПОБЕДЫ

Мазандарова Э.И.

*Докторант Азербайджанской Государственной Академии Художеств
Педагог Азербайджанского Государственного Педагогического Университета*

THE ARTIST OF VICTORY

Mazandarova E.

*candidate for the degree in Azerbaijan State Academy of Fine Art
Teacher at Azerbaijan State Pedagogical University*

Аннотация

В статье рассказывается о произведениях заслуженного художника Азербайджана Раиса Расулзаде, посвященных теме Родины, Карабаха, войны и общем взгляде художника на эту тему. Развитие и становление художника неразрывно связано с Азербайджаном. Именно поэтому с произведениями мастера знакомы ценители и любители искусства, искусствоведы, разные поколения азербайджанских художников. Хотя у него много работ в разных жанрах, художник отдает предпочтение жанру пейзажа. По этой причине мы можем увидеть как портретные, так и пейзажные работы художника, связанные с Карабахом. Придерживаясь в этом отношении традиций работы, ему удалось создать уникальные картины разных цветов, подходящие к месту и событию. Подчеркивается, что художник очень талантлив и его произведения до сих пор любимы всеми на родине. Цель данной статьи – показать в своем творчестве любовь к Родине молодому поколению и стать примером. Автор рассматривает такие понятия, как «творчество художника на тему войны», «мастерство художника», «место художника в азербайджанском искусстве».

Abstract

The article tells about the works of the Honored Artist of Azerbaijan Rais Rasulzade on the theme of homeland, Karabakh, war and the general artist's view on this topic. The development and formation of the artist is inextricably linked with Azerbaijan. Therefore, art connoisseurs and lovers, art critics and different generations of Azerbaijani artists are acquainted with the works of the master. Although he has many works in different genres, the artist prefers the genre of landscape. For this reason, we can see both portraits and landscapes of the artist related to Karabakh. Adhering to the traditions of the work on this theme, he was able to create unique paintings with different colors according to space and event. It is emphasized that the artist is very talented and his works are still loved by everyone in his homeland. The purpose of this article is to show the young generation the love of country in his work and to be an example. The author explores such concepts as "artist's creativity on the subject of war", "artist's ability", "artist's place in Azerbaijani art".

Ключевые слова: художник, война, пейзаж, произведение искусства, творчество, заслуженный художник, жанр, деятельность, произведение, картина.

Keywords: artist, war, landscape, piece of art, creation, honored artist, genre, activity, work of art, scoreboard

Война — один из серьезных факторов, определяющих общественный имидж художников, их творческий путь и коренным образом меняющих мировоззрение. Разница между довоенным и послевоенным творчеством художников привела к выявлению талантливых художников в прямом смысле этого слова. Во время войны меняется и воображение художников, кровавые события, свидетелями которых они стали, заставляют по-новому, более остро взглянуть на действительность и быть более осторожными. Они были живыми свидетелями иного мира, раздираемого несправедливостью войны, полного страданий, - мира сильных и угнетенных, богатых и бедных, всего скрытого от их глаз внешним благополучием мирного времени. Лишь осознав трагический характер войны, они нашли свой сюжет – предмет человека, его судьбы. Благодаря этой теме они достигли как творческой зрелости, так и неповторимого оригинального стиля.

Раис Азер оглы Расулзаде, заслуженный художник Азербайджанской Республики, является одним из бесценных художников, отразивших в своих произведениях мучительные дни своей Родины. Раис Расулзаде, гордый последователь поколения Расулзаде, занимает незаменимое место в современном искусстве Азербайджана. Начиная с 1-й Карабахской войны, художник, равнодушный к происходящему на родине и находящийся в постоянной тревоге, собрался в 1992 году со своими коллегами-художниками, чтобы в 1992 году поехать в село Шелли Агдамского района. Здесь прозвучал первый снаряд и этот район считался линией фронта. Даже в этом районе очень удивляет художников тот факт, что жительница, в которую попал нераззорвавшийся снаряд у себя во дворе, продолжает свое хозяйство во дворе, рядом с этим же снарядом, и на их вопрос - "Почему вы оставайтесь здесь, это опасно?" - "Я не боюсь!" Это моя Родина! Я не

покину свою страну!» он ответил. Чтобы воодушевить солдат, они собрались здесь и провели мероприятие, произнесли речи и не жалели своей поддержки. В то время, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов у бойцов, солдаты проявили высокий дух и патриотизм. Позже большинство воинов, участвовавших в том событии, дошли до ранга мучеников из-за боев на передовой, а выжили лишь 1-2 человека... Эта встреча была увековечена памятными фотографиями.

Художник, вдохновленный встречей с солдатами на фронте, после возвращения выставил свои работы на выставке, организованной в Союзе художников Азербайджана, с эскизами солдатских портретов.

Позже в работе художника «Утомленный солдат» — холст, масляные краски, 80x64 см; «Топхана» — холст, масляные краски, 80x100 см; "Ходжалы" - смешанная техника, 50x70см; «Матерям. Шуша» - холст, масляные краски, 80x100 см; «Беженец» - холст, картина маслом, 90x70см; В «Шуше» созданы холст, картина маслом 60x80 см и несколько других работ, посвященных Карабаху.

На картине художника «Усталый солдат» изображен усталый, но непобедимый лик солдата, который день и ночь стоит на страже Родины и отдает свою жизнь ради Родины. Солдат словно укрывается в родной земле и черпает от нее силы для своих будущих завоеваний. Это еще не конец... Это начало конца войны, которая закончится в будущем... Самым сильным оружием азербайджанского солдата был патриотизм, любовь к Родине!..[2].

В те годы враг совершил не только геноцид, но и экоцид на землях Азербайджана, сжег лес Топхана, расположенный в Шуше и известный в мире своими редкими растениями. Топханский лес был сожжен, редкие деревья уничтожены бульдозерами, осуществлен экологический геноцид путем посягательства на территориальную целостность и земли нашей страны [1]. По оценкам, из Топханы было вырублено и перевезено в Армению более 2000 штук дуба и других ценных деревьев [3]. Это трагическое событие привело к созданию весьма эффектного произведения искусства – «Топхана» в творчестве Раиса Расулзаде. На работу невозможно смотреть без эмоций. Будто каждый азербайджанец, наблюдая в произведении сердце горящей земли, начинает чувствовать, будто его сердце горит. Было бы невозможно создать это произведение, не услышав и не прочувствовав эти чувства, не вникнув в них всем сердцем. Художнику удалось отразить на полотне страдания своей родины так, как будто он сам их пережил.

Художник не забыл матерей ревностных сыновей Азербайджана, поднявшихся на вершину мученичества, ценой своей крови и жизни защищая Родину Азербайджан, говоря: «Первое – Родина». «Матерям. Свое произведение «Шуша» он посвятил матерям, воспитавшим сыновей преданными Родине, решительными, гордыми, мужественными и смелыми. Произведение производит глубокое впечатление на человека своей неповторимой жизненной силой и еще раз доказывает, насколько сильна и горда азербайджанская женщина.

В его работе под названием «Шуша» мы являемся свидетелями того, как художник, работающий преимущественно в жанре пейзажа, любовно переносит своими линиями на холст матушку-природу Шуши. Единство красок в произведении на мгновение переносит человека в природу Шуши. Художник, показавший высокие горы со снежными облаками, свежий воздух, зеленый пейзаж и, наконец, гармонию природы, еще раз сообщил всем о неоспоримой красоте Родины.

Во всех произведениях определенно чувствуется надежда и вера в будущее. Эта вера стала бесповоротным поступком всех азербайджанцев, чьи сердца на протяжении десятилетий бьются чувством Родины. Свет надежды на то, что благословенная победа будет испытана в конце пути, по которому каждый азербайджанец, независимо от своего положения и социального статуса, от мала до велика, с уверенностью в сердце шел к победе, стал неугасимым. Эта вера объединила решительный народ, и когда враг на долгие годы нашел нефть, Родина, политая кровью мучеников, была возвращена в результате 44-дневной войны. Святая кровь наших мучеников не осталась на земле. Наша вера достигла своей мечты.

Произведения, созданные в духе военного патриотизма, отводящие особое место в творчестве Раиса Расулзаде, не заканчиваются только перечисленными. В настоящее время художник отвечает за подписание масштабных работ в этом стиле. Учитывая серьезность темы, художник тщательно вымеряет каждый нюанс и сейчас работает над эскизами. В ближайшее время у художника ожидается большой проект на эту тему.

Список литературы

1. <http://aggression.az/?p=638>
2. <https://mod.gov.az/az/pre/22084.html>
3. https://az.wikipedia.org/wiki/Топхана_me%C5%9F%C9%99si